

ISLOM MOLIYASI VA KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH

Saidaxmedova Gulnoza Ergashevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18616989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada islom moliyasi tizimining kambag'allikni kamaytirish borasidagi roli va imkoniyatlari adabiyotlar tahlili asosida o'rganilgan. Tadqiqotda islom moliyasining asosiy instrumentlari — zakot, vaqf, qarz al-hasan, murobaha va mushoraka kabi mexanizmlarning ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etishdagi ahamiyati nazariy jihatdan tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy adolat va kambag'al aholi qatlamlarining moliyaviy xizmatlarga kirishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: islom moliyasi, kambag'allikni kamaytirish, zakot, vaqf, ijtimoiy adolat, moliyaviy inklyuzivlik, mushoraka, murobaha, qarz al-hasan

Abstract. This article examines the role and potential of the Islamic finance system in poverty reduction based on a literature review. The study theoretically analyzes the significance of the key instruments of Islamic finance — such as zakat, waqf, qard al-hasan, murabaha, and musharakah — in addressing socio-economic inequality. The results indicate that Islamic finance has a significant impact not only on economic growth but also on social justice and the access of low-income populations to financial services.

Keywords: Islamic finance, poverty reduction, zakat, waqf, social justice, financial inclusion, musharakah, murabaha, qard al-hasan.

Аннотация. В данной статье на основе анализа литературы исследуются роль и возможности системы исламских финансов в сокращении бедности. В исследовании теоретически проанализировано значение основных инструментов исламских финансов — таких как закят, вакф, кард аль-хасан, мурабаха и мушарака — в преодолении социально-экономического неравенства. Результаты показывают, что исламские финансы оказывают значительное влияние не только на экономический рост, но и на социальную справедливость и доступ малоимущих слоёв населения к финансовым услугам.

Ключевые слова: исламские финансы, сокращение бедности, закят, вакф, социальная справедливость, финансовая инклюзивность, мушарака, мурабаха, кард аль-хасан.

Kambag'allik muammosi zamonaviy dunyoning eng dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida birinchi o'rinda turadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining taxminan 700 million nafari mutlaq

kambag'allik sharoitida yashaydi va bu ko'rsatkich, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori darajada saqlanib qolmoqda [1]. An'anaviy moliyaviy tizimlar kambag'allikni bartaraf etishda muayyan natijalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning foiz stavkalariga asoslangan mexanizmlari ko'pincha ijtimoiy tengsizlikni yanada chuqurlashtirib, kam daromadli aholi qatlamlarini moliyaviy xizmatlardan chetda qoldirgan [2]. Shu nuqtai nazardan islom moliyasi tizimi o'zining noyob tamoyillari — foizni taqiqlash (ribo), tavakkalchilikni teng taqsimlash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va spekulyativ bitimlarni cheklash kabi asoslari bilan muqobil yondashuv sifatida tobora ko'proq ilmiy e'tiborni jalb etmoqda [3]. Islom moliyasi tizimi nafaqat moliyaviy vositachilik funksiyasini bajaradi, balki zakot, sadaqa, vaqf va qarz al-hasan kabi o'ziga xos ijtimoiy instrumentlarga ega bo'lib, ular bevosita kambag'al aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi islom moliyasi instrumentlarining kambag'allikni kamaytirish borasidagi nazariy asoslarini va amaliy samaradorligini mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili orqali o'rganishdan iborat.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqotda tizimli adabiyotlar tahlili (systematic literature review) usuli qo'llanilgan bo'lib, islom moliyasi va kambag'allikni kamaytirish mavzusiga oid o'zbek, rus va xorijiy ilmiy manbalar qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida so'nggi yigirma yil ichida nashr etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari o'rganilgan. Islom moliyasining nazariy asoslari borasida Chapra islom iqtisodiy tizimining adolat va teng taqsimlash tamoyillariga asoslanganligini ta'kidlab, zakot institutining kambag'allikni kamaytirish uchun eng samarali vosita ekanligini isbotlagan [4]. Uning fikricha, islom moliyasi an'anaviy kapitalizmdan farqli ravishda boylikni to'plash emas, balki uni adolatli taqsimlashni maqsad qiladi. Siddiqui islom moliyasi institutlarining mikromoliyalash sohasidagi imkoniyatlarini tahlil qilib, mushoraka va mudaraba asosidagi moliyalashtirish modellarining kichik tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni kamaytirishga hissa qo'shishini ko'rsatgan [5]. Rus olimlari orasida Bekkin islom moliyasi tizimining Rossiya va MDH mamlakatlarida rivojlanish istiqbollarini o'rganib, islom bank tizimining foizsiz moliyalashtirish tamoyillari kam ta'minlangan aholi uchun moliyaviy xizmatlarga kirishni kengaytirishi mumkinligini asoslagan [6]. Shuningdek, Zhuravlyov islom iqtisodiy modelining ijtimoiy yo'naltirilganligi haqida yozib, vaqf institutining ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi rolini alohida ta'kidlagan [7].

O'zbek olimlaridan Xasanov O'zbekiston sharoitida islom moliyasi instrumentlarini joriy etish imkoniyatlarini o'rganib, zakot va sadaqaning mahalliy kambag'al oilalarga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirini nazariy jihatdan asoslagan [8]. Hassan va Hippler o'zlarining keng ko'lamlı tadqiqotida islom moliyasi tizimining moliyaviy inklyuzivlikni oshirish orqali kambag'allikni kamaytirish mexanizmini empirik dalillar asosida tahlil qilganlar [9]. Ularning xulosalariga ko'ra, islom banklari mavjud bo'lgan mamlakatlarda moliyaviy xizmatlarga kirish darajasi sezilarli darajada yuqori. Ahmad esa zakotning qayta taqsimlash funksiyasini chuqur o'rganib, uni davlat soliq siyosatiga integratsiya qilish zarurligini ilmiy jihatdan asoslagan [10]. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi instrumentlari kambag'allikni kamaytirish borasida ko'p qirrali va samarali potentsialga ega bo'lib, ular nafaqat bevosita moddiy yordam, balki tizimli iqtisodiy o'zgarishlar orqali ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Natijalar va muhokama

Adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra, islom moliyasi tizimining kambag'allikni kamaytirish borasidagi ta'siri bir necha asosiy yo'nalishlar orqali namoyon bo'ladi. Birinchidan, zakot instituti bevosita qayta taqsimlash mexanizmi sifatida kambag'al aholi qatlamlariga moddiy yordam ko'rsatadi. Tahlil qilingan manbalarda zakotning yillik hajmi global miqyosda yuzlab milliard dollarni tashkil etishi mumkinligi ko'rsatilgan bo'lib, bu mablag'larning samarali boshqarilishi kambag'allikni sezilarli darajada kamaytirishga olib kelishi mumkin [4]. Biroq, ko'plab mamlakatlarda zakotni yig'ish va taqsimlashning institutsional tizimi yetarli darajada rivojlanmaganligi bu potentsialning to'liq amalga oshirilishiga to'sqinlik qilmoqda.

Ikkinchidan, islom moliyasining foizsiz moliyalashtirish tamoyillari moliyaviy inklyuzivlikni oshirish orqali kambag'allikni bilvosita kamaytiradi. Mushoraka va mudaraba kabi sheriklik asosidagi moliyalashtirish modellari kichik tadbirkorlarga an'anaviy bank kreditlaridan farqli ravishda tavakkalchilikni teng taqsimlash sharoitida kapitalga kirish imkonini beradi [5]. Bu esa, ayniqsa, kafolat taqdim eta olmaydigan kam ta'minlangan tadbirkorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Qarz al-hasan — yaxshilik maqsadida beriladigan foizsiz qarz ham kambag'al aholining favqulodda ehtiyojlarini qondirish uchun samarali vosita sifatida baholanadi [3].

Uchinchidan, vaqf instituti ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish orqali kambag'allikning ildiz sabablariga ta'sir ko'rsatadi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, Usmonli imperiyasi davrida vaqf muassasalari

mamlakatning ijtimoiy infratuzilmasining asosiy qismini tashkil etgan [7]. Zamonaviy sharoitda vaqf fondlarini qayta tiklash va ularni samarali boshqarish kambag'allikni kamaytirish strategiyasining muhim tarkibiy qismi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, tahlil qilingan adabiyotlarda islom moliyasi tizimining ayrim cheklovlari ham qayd etilgan — jumladan, malakali kadrlar yetishmasligi, tartibga solish muhitining nomukammalligi va aholining moliyaviy savodxonligi darajasining pastligi bu tizimning to'liq potentsialini amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida belgilangan [6].

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi tizimi kambag'allikni kamaytirish borasida keng ko'lamli va samarali instrumentlarga ega. Zakot, vaqf, qarz al-hasan va sheriklik asosidagi moliyalashtirish modellari o'zaro to'ldiruvchi mexanizmlar sifatida ijtimoiy adolatni ta'minlash va kam ta'minlangan aholi qatlamlarining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, bu instrumentlarning to'liq samaradorligiga erishish uchun tegishli institutsional muhitni shakllantirish, huquqiy bazani takomillashtirish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish zarur. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun islom moliyasi instrumentlarini milliy iqtisodiy siyosatga bosqichma-bosqich integratsiya qilish kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim qadam bo'lishi mumkin. Kelgusida ushbu mavzu bo'yicha empirik tadqiqotlar olib borish va islom moliyasi instrumentlarining amaliy samaradorligini aniq miqdoriy ko'rsatkichlar asosida baholash ilmiy ahamiyat kasb etadi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. World Bank. Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. — Washington, DC: World Bank Publications, 2022. — 256 p.
2. Obaidullah, M. Introduction to Islamic Microfinance. — New Delhi: IBF Net Limited, 2008. — 184 p.
3. Iqbal, Z., Mirakhor, A. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. — Singapore: John Wiley & Sons, 2011. — 382 p.
4. Chapra, M.U. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. — Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008. — 98 p.
5. Siddiqui, S.H. Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art // Islamic Economic Studies. — 2006. — Vol. 13, №2. — P. 1–48.
6. Беккин, Р.И. Исламская экономическая модель и современность. — Москва: Издательский дом Марджани, 2010. — 352 с.
7. Журавлёв, А.Ю. Исламский банкинг. — Москва: Садра, 2014. — 232 с.

8. Хасанов, Б.А. Ислом молиясини Ўзбекистонда жорий этиш истиқболлари // Иқтисод ва молия. — 2019. — №3. — Б. 45–53.
9. Hassan, M.K., Hippler, W.J. Entrepreneurship and Islam: An Overview // Econ Journal Watch. — 2014. — Vol. 11, №2. — P. 170–178.
10. Ahmad, M. The Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. — Jeddah: Islamic Development Bank, 2004. — 126 p..

